

30 ROKOV MEDICÍNSKÝCH LABORATÓRIÍ NA SLOVENSKU 30 YEARS OF MEDICAL LABORATORIES IN SLOVAKIA

Štefan Hajzer

hajzerst@pobox.sk

SÚHRN

V článku sa popisuje vznik a vývoj medicínskych laboratórií ako pracovísk odboru laboratórnej diagnostiky po roku 1993. V krátkosti sa venuje obdobiu transformácie zdravotníctva charakterizovaného „odštátňovaním“ veľkej časti zdravotníckych služieb, vrátane odborov laboratórnej diagnostiky. Popisujú sa etapy privatizácie laboratórnych služieb a vznik kumulovaných pracovísk laboratórnej diagnostiky. V súvislosti s privatizáciou sa pokúšam o charakteristiku laboratórnych pracovísk ako obchodných spoločností, ako aj vývoja a stavu trhu v oblasti laboratórnej diagnostiky.

Kľúčové slová: laboratórna diagnostika; privatizácia; vývoj trhu

ABSTRACT

This article describes formation and development of medical laboratories as a departments of laboratory diagnostic after 1993. Briefly covers the period of transformation of healthcare which was characterized by „denationalization“ of a large part of health services including laboratory diagnostics. Privatization stages of laboratory services and formation of consolidated departments of laboratory diagnostics are described. In connection with privatization, we characterize the laboratory departments as commercial companies as well as market development in the field of laboratory diagnostics.

Key words: laboratory diagnostics; privatization; market development

ÚVOD

Medicínske laboratóriá – stručný prehľad vzniku a vývoja do roku 1993

Medicínske laboratóriá, ako samostatné pracoviská nemocníc a polikliník začali vznikať ako centralizované pracoviská na prelome 50 a 60-tych rokov minulého storočia vo vtedajšom Československu. Ich vznik a zriaďovanie si vyžiadala celkový svetový vedecký vývoj v oblasti lekárskejších a prírodných vied, predovšetkým chémie a biológie, ktoré prostredníctvom nových fyzikálno-chemických metód analýzy biologického materiálu dokázali poskytnúť širokú škálu informácií potrebných v diagnostike a v diferenciálnej diagnostike chorôb.

Na Slovensku (bývalom Československu) začali vznikať rôzne centralizované laboratóriá, ktoré sa neskôr pretransformovali na

- oddelenia klinickej biochémie
- oddelenia hematologicko- transfuziologické
- oddelenia klinickej mikrobiológie
- oddelenia klinickej imunológie a alergológie
- patologicko-anatomické oddelenia
- a neskôr oddelenia lekárskej genetiky

Na rozdiel od všetkých okolitých krajín (Poľsko, Rakúsko, Nemecko, NDR, Maďarsko atď.) a aj v ďalších krajín západnej Európy, kde už vo vtedajšej dobe boli laboratórne služby centralizované pod pojmom laboratórna diagnos-

tika, resp. laboratórna medicína a príslušné laboratórne pracoviská boli označované ako laboratória pre laboratórnu medicínu, resp. laboratórnu diagnostiku, v Československu sa presadil model, ktorý pretrval až do prevratu v roku 1989 a krátky čas aj po ňom. Laboratórne pracoviská boli samostatnými pracoviskami polikliník a nemocníc s celou štruktúrou riadiacich a odborných pracovníkov. Samozrejme, vyššie uvedených päť odborností sa do značnej miery vyvíjalo izolovane, čo mohlo negatívne ovplyvňovať nielen efektívnosť práce, odbornú profiláciu pracovníkov v jednotlivých samostatných odboroch, ale aj ich postgraduálne vzdelávanie.

Až zmena politického zriadenia a tlaky na ekonomizáciu zdravotníctva, jeho privatizáciu, nutnosť zvyšovania kvality a ďalšie ekonomicko-politické faktory prispeli k postupným zmenám, ktorých sme svedkami v tejto oblasti od roku 1993 dodnes.

Transformácia zdravotníctva na Slovensku a vznik medicínskych laboratórií

Transformácia zdravotníctva začala privatizáciou, eufemisticky nazývanou „odštátnením“ celej ambulantnej sféry, zubných ambulancií, lekárenskej služby a veľkodistribúcie dodávok ŠZM, zdravotníckej prístrojovej techniky.

Laboratórne pracoviská stáli zo začiatku bokom privatizačných snáh, pretože rôzne typy medicínskych laboratórií boli integrálnou súčasťou zdravotníckych zariadení, predovšetkým nemocníc a polikliník všetkých typov a ich „vyňatie – delimitácia“ z organizačnej štruktúry týchto samostatných právnych subjektov bolo z legislatívneho hľadiska veľmi komplikované až nemožné. Nakoniec myšlienke privatizácie laboratórnej medicíny, ako ju poznáme dnes, neboli naklonení ani samotní predstavitelia vtedajších profesných organizácií a odborných spoločností, ktorí nevyvinuli, až na málo výnimiek, žiadny tlak ani aktivitu v tomto smere. „Osvietenejší“ riaditelia zdravotníckych zariadení videli v ziskových laboratóriách prínos pre ekonomiku zariadenia, tí iní sa snažili výnosy laboratórií využívať na vykrytie strát stratových oddelení.

Je príznačné, že prvé súkromné laboratória začali vznikať v poliklinickej sfére, kde už pôsobili rôzne typy súkromných zdravotníckych subjektov (ambulantní lekári, stomatólogovia, ambulantní špecialisti, lekárne, výdajne a pod.) a ich existencia nevyvolávala pocit „cudzieho“ tela v systéme.

Etapy privatizácie laboratórnych služieb a „vznik“ laboratórnej medicíny

Privatizácia poliklinických laboratórnych pracovísk

Privatizácia poliklinických laboratórnych pracovísk sa datuje do obdobia druhej polovice poslednej dekády minulého storočia, kedy vznikajú prvé súkromné laboratórne pracoviská poskytujúce svoje služby predovšetkým v ambulantnej sfére. Klientmi týchto laboratórií sa stali súkromní všeobecní lekári, ambulantní špecialisti a pod.

Jedným z prvých „odštátnených“ zdravotníckych zariadení sa stalo Diagnostické centrum Reimanus s. r. o. MUDr. Hollého v Prešove – Sekčove, ktoré vzniklo ako prvá privátna poliklinika spolu s laboratóriom pre klinickú biochémiu a hematológiu.

V Prešove vzniká v roku 1995 „na zelenej lúke“ jedno z prvých pracovísk laboratórnej medicíny ako Analyticko-diagnostické laboratórium s. r. o. (ADL) RNDr. Kužmovej realizujúce biochemické, hematologické a imunologické analýzy pre ambulantnú sféru.

V roku 1996 v Bratislave zakladá svoje mikrobiologické laboratória MUDr. Hanzen ako spoločnosť HPL spol. s r. o.

V Martine zakladá MUDr. Pírek spoločnosť Pharm-swiss a. s., ktorá začína prevádzkovať súkromné laboratórium v Ružomberku – Podhore a ktorá sa neskôr pretransformuje na Alpha medical s. r. o., v krátkej budúcnosti jedného z najväčších poskytovateľov laboratórnych služieb na Slovensku.

V roku 1997 začínajú v Košiciach samostatnú prevádzku spoločnosti MEDY s. r. o. MUDr. O l e k š á k a, RIA laboratórium s. r. o. PharmDr. Ž e m b e r o v e j, a BIO-HEM s. r. o. Ing. M a x i m o v e j.

Na západnom Slovensku a v Bratislave začína pôsobiť spoločnosť Medirex s. r. o., ktorú zakladá a vlastní MUDr. B a r d ú n v Pezinku a ktorá postupne rozširuje svoju pôsobnosť v oblasti poliklinických laboratórnych služieb na tzv. územné polikliniky v Bratislave a na blízke okolie Bratislavy, kde začína poskytovať laboratórne služby v klinickej biochémií a hematológii. Neskôr priebežne vznikali súkromné laboratória v Trnave, Piešťanoch, Nitre, Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote, Trebišove, Michalovciach a inde.

Nemocničné laboratórne služby

Relatívne dlho odolávali záujmom „neštátneho“ biznisu v tejto oblasti. Privatizácii nemocničných laboratórií zo začiatku bránila do určitej miery legislatíva, značná

averzia voči privatizácii na strane – primárov nemocničných laboratórnych oddelení a skutočnosť, že tieto pracoviská boli organickou súčasťou nemocníc, ktorých „delimitácia“ do súkromnej sféry narážala aj na odpor samotných nemocničných manažmentov.

Priaznivejší vývoj pre „odštátňovanie“ nemocničných laboratórnych služieb nastáva v priebehu prvej dekády tohto storočia. Paradoxne ho mohol spôsobiť určitý stupeň technologického úpadku týchto laboratórií ako aj ich úplné podfinancovanie zo strany vrcholového manažmentu nemocníc, ktoré mohlo vyplývať z celkového podfinancovania slovenského zdravotníctva ako celku. Mnohí riaditelia nemocníc pravdepodobne nepochopili, že laboratóriá, ktoré sú predovšetkým poskytovatelia medicínskych informácií pre diagnostiku, pracujú podobne ako „výrobné“ podniky a ich produktom sú výsledky. Ignorovali fakt, že tieto laboratóriá, napriek ich ekonomickej rentabilite, potrebujú pre svoju „produkcii“ financie na „surovinu“ (diagnostické sety, laboratórnu techniku). Nevhodnými zásahmi do ekonomiky týchto laboratórií prispeli k ich úpadku a tak urýchlili proces ich „odštátnenia“.

So skúsenosťami z prevádzkovania bratislavských poliklinických laboratórií spoločnosti Medirex, zakladá MUDr. B a r d ú n s partnermi a v spolupráci s manažmentom Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach akciou spoločnosť LABMED a. s., ktorá vzniká v roku 2003 delimitáciou oddelenia klinickej biochémie a hematologického oddelenia a ich organizačným vyčlenením z pracovísk Fakultnej nemocnice L. Pasteura. Vzniká tak prvé veľké súkromné nemocničné pracovisko laboratórnej medicíny, ktorého denná kapacita v tej dobe obnáša odhadom do 1000 vzoriek. Rýchlo sa rozvíja a zvyšuje svoju kapacitu v dôsledku intenzívneho marketingu zameraného najmä na ambulantnú sféru, kde ponúka rýchle a kvalitné laboratórne služby. Rozširuje svoju ponuku aj najmä v oblasti cytologických a histologických vyšetrení.

V tomto období vzniká tiež vyčlenením oddelenia klinickej mikrobiológie vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, spoločnosť AVILAB s. r. o. MUDr. S z ö v é n y i o v e j.

V Košiciach „odskúšaný“ model vzniku súkromných nemocničných pracovísk laboratórnej medicíny realizuje MUDr. B a r d ú n a j v Bratislave, kde vzniká veľké zlúčené pracovisko klinickej biochémie vo FN na Mickiewiczovej ulici a v Nemocnici s poliklinikou v Ružinove. Medirex v roku 2014 začleňuje do skupiny a. s. LABMED

v Košiciach, postupne pohlcuje mikrobiologické laboratóriá HPL s. r. o., rôzne cytologické, genetické a rôzne iné špecializované pracoviská, aby v úzkej spoluvlastníckej spolupráci s nemeckou sieťou laboratórií Dr. Hansa Jakoba L i m b a c h a po niekoľkých rokoch vytvoril MEDIREX Group – jednu z najväčších súkromných laboratórnych sietí na Slovensku.

Do procesu „odštátnovania“ nemocničných laboratórnych služieb sa zapojila i spoločnosť INTES Poprad, v. o. s., ktorá sa zaoberala okrem iného aj dovozom zdravotníckej a laboratórnej techniky a diagnostík. Formou tzv. strategického partnerstva vytvárala s odbornými manažermi laboratórií okresných nemocníc spoločnosti s ručením obmedzeným. Tí sa totiž stávali spoločníkmi a/alebo odbornými garantmi a zaručovali ich odborné vedenie, ktoré vyžadovala príslušná legislatíva. Vzniklo tak odhadom 15 až 20 rôzne veľkých laboratórií (hlavne klinickej biochémie a hematológie) od východného až po západné Slovensko a Bratislavu, ktoré sa neskôr predali do rozvíjajúcej sa spoločnosti Alpha medical s. r. o. Nech bol úmysel vlastníkov tejto spoločnosti akýkoľvek, výsledkom ich niekoľkoročných akvizíčných snáh bola veľká slovenská laboratórna sieť, ktorú po desiatich rokoch úspešne predali medzinárodnému konzorciu UNILABS, za niekoľko sto miliónov eur, ktoré prevádzkuje túto sieť v súčasnosti.

V roku 2002 je založená spoločnosť KLINICKÁ BIOCHÉMIA s. r. o. so sídlom v Žiline, ktorá začala prevádzkovať medicínske laboratórium žilinskej nemocnice a postupne rozšírila svoje pôsobenie na oblasť severného a severozápadného Slovenska od Popradu, cez Liptovský Mikuláš až na Kysuce a Trenčín.

V roku 2005, ako posledná, vstupuje na trh aj spoločnosť SYNLAB Holding Austria GmbH so sídlom vo Viedni, ktorá prostredníctvom SYNLAB Slovakia s. r. o. v spolupráci s manažmentom pracoviska a nemocnice preberá pod svoju činnosť delimitované pracovisko klinickej biochémie a hematológie vo FNsP ak. Déreera na bratislavských Kramároch. V rokoch 2008 až 2012 preberá, resp. kupuje medicínske laboratóriá vo FN Prešov, mikrobiologické laboratóriá spoločnosti Avilab a niektoré poliklinické laboratóriá v Košiciach. V súčasnosti prevádzkuje sedem laboratórnych pracovísk nielen vo veľkých univerzitných nemocniciach v Bratislave a v Prešove, ale aj niekoľko poliklinických pracovísk v Košiciach a na západnom Slovensku.

Z hľadiska popísaného vývoja privatizácie je zaujímavé sledovať na Obr. 1 vznik a zánik samostatných súkromných

Odhad počtu samostatných medicínskych laboratórií - súkromných obchodných spoločností v rokoch 1995 až 2018

Obr. 1. Odhad počtu samostatných poskytovateľov – samostatných právnych subjektov. Zdroj: FinStat, n. d.

Vývoj tržieb laboratórnych sietí na slovenskom trhu

Obr. 2. Vývoj finančných tržieb štyroch laboratórnych sietí od roku 2011. Zdroj: FinStat, n. d.

Laboratórne siete - územné rozloženie pracovísk

Obr. 3. Schematické znázornenie územného rozloženia pracovísk štyroch laboratórnych sietí. Stav v roku 2018. Zdroj: Klinická Biochémia, n.d., Medirex, n.d., Synlab Slovakia, n.d., Unilabs Slovensko, n.d.

laboratórií v priebehu uplynulých viac ako dvoch dekád. V tzv. „zakladateľskej“ fáze (1995–2004) narastá počet súkromných laboratórií, kulminuje v intervale 2005 až 2008 a v ďalšom období klesá v dôsledku akvizičnej činnosti veľkých hráčov.

V súčasnosti, zdá sa, je „odštatňovanie“ laboratórnych medicínskych služieb v útlme. Manažmenty štátnych a MZ SR spravovaných nemocníc a ústavov pravdepodobne pochopili, že ekonomicky odborne riadené laboratória

môžu prinášať pozitívne hospodárske výsledky podobne ako v privátnom sektore. Mnohé nemocničné zariadenia na Slovensku si buď nechávajú vo svojej organizačnej štruktúre laboratórnu diagnostiku, alebo si laboratórne služby objednávajú v súkromnej sfére mimo vlastného zdravotníckeho zariadenia.

Na Obr. 2 je znázornený vývoj tržieb štyroch najväčších laboratórnych sietí od roku 2011. Ich hospodárske výsledky sú pravidelne uverejňované od roku 2009.

Tržby samostatných súkromných laboratórií

Obr. 4. Vývoj finančných tržieb štyroch laboratórnych sietí od roku 2011. Zdroj: FinStat, n. d.

Z pohľadu na Obr. 2 sa zraží istá rivalita oboch veľkých sietí – Medirex Group a UNILABS Group. Vzostup ich tržieb bol podmienený hlavne masívnou akvizičnou a investičnou činnosťou krytou bankovými úvermi. Roky 2017 až 2018 sa javia ako plató, ktoré je pravdepodobne zapríčinené „vyprázdnením rybníka“. Pre vlastníkov a manažment spoločnosti Alpha medical s. r. o. bol pravdepodobne tento bod najvýhodnejší na predaj spoločnosti zahraničnému konzorciu UNILABS.

Medirex Group naďalej pôsobí ako najväčšia laboratórna sieť a bude iste zaujímavé sledovať jej budúcnosť na slovenskom laboratórnom trhu.

Vývoj dvoch menších sietí ovplyvnil pravdepodobne neskorší a menej razantný vstup na trh, veľmi obmedzené akvizičné možnosti a možno aj nechúť manažmentov masívnejšie investovať. Výsledkom je len mierny nárast tržieb u skupiny Klinická biochémia s. r. o. na úrovni okolo 20 mil. eur/ročne a úplne horizontálny priebeh tržieb u spoločnosti Synlab Slovakia s. r. o. približne do 15 mil. eur ročne (Obr. 3).

Roky 2020 a 2021 nie je možné z tohoto hľadiska seriózne hodnotiť, keďže tieto roky spadajú do obdobia pandémie Covid-19 a podobné tržby sa v budúcnosti pravdepodobne očakávať nedajú.

Medicínske laboratóriá – ako obchodné spoločnosti

Súkromné medicínske laboratóriá pôsobia v slovenskom verejnom zdravotníctve ako obchodné spoločnosti. Väčšinou ako spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo

ako akciové spoločnosti – samostatné právne subjekty. Najväčšie z týchto spoločností sú vyššie zmienené laboratórne siete. Okrem nich ale na Slovensku stále pôsobia a poskytujú svoje služby pracoviská, ktoré sú na trhu vyše 20 rokov a ktoré dokážu odolávať rôznym ekonomickým a konkurenčným tlakom v neprajnom podnikateľskom prostredí.

Celý ročný objem tržieb týchto laboratórií pochádza, až na malé výnimky, z platieb za výkony v odboroch laboratórnej diagnostiky.

Obr. 4 poskytuje pohľad na vývoj ročných tržieb týchto pracovísk za posledných 10 rokov.

Ako je z Obr. 4 zrejme skupine týchto laboratórií v priebehu poslednej dekády ročné tržby „opatrne“ rastú, resp. stagnujú. Z vlastnej podstaty však zostávajú oscilovať v rozmedzí 2 až 6 mil. eur ročne čo ich vlastne zaraďuje do skupiny „malých“ laboratórií. Opäť neberieme do úvahy trend rokov 2020 a 2021, ktorý bol veľmi špecifický z dôvodu pandémie Covid-19.

Väčšina týchto súkromných laboratórií dlhodobo a pravidelne vykazuje pozitívne hospodárske výsledky.

Ďalšia skupina poskytovateľov sa nachádza v rôznych typoch zdravotníckych zariadení vrátane štátnych nemocníc a ústavov, súkromných nemocníc, neziskových organizácií a polikliník, ktorých organickou súčasťou sú aj pracoviská laboratórnej diagnostiky. Ich separátne tržby však nie sú zrejme z účtovných uzávierok ani z koncepcie výročných správ, takže ich nemožno hodnotiť v rámci jednej homogénnej skupiny pracovísk.

Obr. 5. Odhad percentuálneho podielu jednotlivých poskytovateľov laboratórnej diagnostiky v roku 2013 a 2017

Odhad % podielu na celkovom objeme trhu

	2013 [%]	2017 [%]
Samostatné súkromné siete a ostatní súkromní poskytovatelia	61	70,1
Nemocniční poskytovatelia ¹⁾	37	28,5
Polikliniky a špec. ambulantná sféra	2	1,5

Szalaiová a Mužík (2014) zaviedli rozdelenie laboratórných pracovísk na tri skupiny:

- Samostatné súkromné siete a ostatní súkromní poskytovatelia
- Nemocniční poskytovatelia*
- Polikliniky a špeciálna ambulantná sféra

Vo svojej štúdii sledovali relatívny podiel tržieb rôznych typov poskytovateľov laboratórnej diagnostiky v roku 2013. Časť ich zistení je znázornená v nasledujúcom grafe a tabuľke. Hunková (2018) vo svojej ostatnej analýze uvádza, že aj pri klesajúcom trende nákladov troch slovenských zdravotných poisťovní, ich náklady na laboratórnu diagnostiku predstavovali v roku 2017 spolu 249,6 mil. eur (FinStat, n. d.). Ak vychádzame z predpokladu, že nákla-

* Všetci nemocniční poskytovatelia vrátane štátnych nemocníc a ústavov, súkromných nemocníc a polikliník, ktorých organickou súčasťou sú pracoviská laboratórnej diagnostiky.

Podiel tržieb súkromných laboratórií podľa vlastníctva (2021)

Obr. 6. Rozdelenie tržieb medzi súkromných tuzemských a zahraničných vlastníkov v roku 2021

dy poisťovní tvoria úhrady výkonov, potom tieto náklady predstavujú financie poskytnuté zdravotnými poisťovňami všetkým slovenským pracoviskám z oblasti laboratórnej diagnostiky a teda finančný objem slovenského trhu laboratórnej diagnostiky.

Naše odhady z roku 2017 vychádzajú z publikácie Hunkovej (2018) a z medializovaných dát (FinStat, n. d.).

V súlade s vývojom tržieb súkromných laboratórií (viď. Obr. 2 a 4) vzrástol v priebehu štyroch rokov ich podiel na trhu o temer 10% na úkor nemocničných poskytovateľov a polikliník (Obr. 5).

Údaje v Obr. 5 pochádzajú za rok 2013 od Szalaiová a Mužík (2014) a za rok 2017 z publikácie Hunkovej (2018). V období rokov 2018 a 2019 nevykazujú tržby súkromných poskytovateľov nijaké významné nárasty a preto sa dá predpokladať, že stav z roku 2017 pretrvával v podstate aj v ďalšom období. Roky 2020 a 2021 nie je možné z tohoto hľadiska seriózne hodnotiť, keďže tieto roky spadajú do obdobia pandémie Covid-19 a podobné tržby sa v budúcnosti pravdepodobne očakávať nedajú.

Pri sledovaní vývoja laboratórnej diagnostiky v súvislosti s jej privatizáciou, stojí za zmienku pohľad na vlastnícke vzťahy týchto pracovísk.

Samostatné súkromné laboratórne siete a samostatné súkromné laboratóriá vlastní tuzemskí i zahraniční vlastníci (Obr. 6., druh vlastníctva – Zdroj: Finstat, n. d.) Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že z celkového objemu tržieb 311,5 miliónov eur súkromných laboratórií v roku 2021, 60 % tržieb inkasujú laboratórne siete zahraničných vlastníkov. Skupine tuzemských vlastníkov súkromných laboratórných sietí a súkromných laboratórií zostáva 40 % tržieb. Údaje sú spracované na základe hospodárskych výsledkov z roku 2021.

ZÁVER

Vývoj laboratórnej diagnostiky na Slovensku zaznamenal za posledných tridsať rokov značný pokrok. Prvé súkromné laboratóriá začali veľmi opatrne vznikať v podstate z iniciatívy ich vtedajších šéfov, ktorí nemali nijakú odbornú predprípravu na ekonomické riadenie. Niektorí to považovali skôr za osobnú výzvu a postupne sa začali zaplietať do neprehľadnej pavučiny vznikajúcich a neustále sa meniacich predpisov, osobných vzťahov a závislostí. Mnohí po čase zistili náročnosť riadenia malého rodinného podniku, ktorý asi, najmä spočiatku, ani nemusel byť tak ekonomicky lukratívny.

Súbežne s procesom privatizácie medicínskych laboratórií (klinická biochémia, hematológia, mikrobiológia atď.) však vzniká a silnie iný proces - realizovaný skupinou podnikateľov, ktorí až na výnimky, nemajú nijaké odborné vzdelanie laboratórneho smeru. Majú však financie, vplyv a kontakty. Sú to obchodníci, ktorí si spočítali ekonomický potenciál laboratórnej diagnostiky a využívajúc situáciu a kontakty v manažmentoch nemocníc, postupne „vyviedli“ laboratórne služby z pôsobnosti nemocníc na všetkých odborných úrovniach, od univerzitných až po malé okresné nemocnice. Ani jedna súkromná laboratórna sieť na Slovensku nevznikla „na zelenej lúke“, ale ich jednotlivé pracoviská boli postupne a cieľavedome skupované od majiteľov už sprivatizovaných malých laboratórií, alebo boli „delimitované“ z nemocničných laboratórnych pracovísk. V dôsledku toho, že sa laboratórne siete stali veľkými podnikmi, ktorých tržby sa pohybujú v desiatkach miliónov eur ročne, sú predmetom medzinárodných akvi-

zícii, a väčšina profitu súkromných slovenských laboratórií smeruje dnes k zahraničným vlastníkom a k ich zahraničným beneficiantom.

Možno povedať, že privatizácia laboratórií a spájanie jednotlivých odborov laboratórnej diagnostiky do jedného organizačného celku by malo znásobovať potenciálne možnosti ekonomického rozvoja laboratórií aj odborného rastu pracovníkov v tomto odbore. Či tomu tak bude a či je tento vývoj, ktorý prináša aj mnohé riziká, výhodný pre slovenskú laboratórnu diagnostiku to ukáže budúcnosť.

LITERATÚRA

1. **FinStat (n. d.):** Finančné a právne dáta o firmách na jednom mieste | FinStat.sk. Dostupné na: <https://www.finstat.sk/> (cit: 20.7.2022).
2. **Hunková M. (2018):** Laboratóriám klesajú platby aj výkony. *TREND*, 4. októbra 2018, str. 24–26.
3. **Klinická Biochémia (n. d.):** Dostupné na: www.klinickabiochemia.sk (cit: máj 2018).
4. **Medirex (n. d.):** Dostupné na: www.medirex.sk (cit: máj 2018)
5. **Synlab Slovakia (n. d.):** Dostupné na: www.synlab.sk (cit: máj 2018).
6. **Szalayová, A., Mužík, R. (2014):** *Vývoj laboratórnej diagnostiky za posledných 10 rokov*. Health policy institute (ISBN 978-802-971727-2-5).
7. **Unilabs Slovensko (n. d.):** Dostupné na: <https://www.unilabs.sk/> (cit: máj 2018).